

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Patrocinador:

Parceiros:

TINTEX

Por uma Economia Azul de Excelência

A Guimarpeixe nasceu no seio da cultura industrial vimaranense, alicerçada em bases fortes e dedicada à indústria e comercialização de produtos ultracongelados, entre os quais se destacam as mais variadas espécies de pescado. Acompanha as mais altas exigências do mercado, quer em instalações, quer em equipamentos, contando neste campo com as melhores unidades industriais do país. Tendo em conta a qualidade dos seus produtos e a capacidade de resposta aos seus clientes, foi de forma natural que a Guimarpeixe sentiu a necessidade de alargar a sua área de atuação, passando a cobrir toda a região Norte do país e iniciando a sua aventura nos mercados internacionais. Neste contexto, foi com enorme satisfação que perante o desafio lançado pelo Município de Esposende, e reconhecendo o potencial diferenciador do projeto Blue Project, nos aliamos a este consórcio. Sendo a Guimarpeixe uma empresa dinâmica, com sentido de melhoria contínua e direcionada para o cliente, enquadra-se na nossa estratégia o reconhecimento e garantia de qualidade dos nossos produtos perante o cliente, pelo que temos ao longo do tempo por diversos mecanismos de certificação, dos quais destacamos a certificação do seu Sistema de

Gestão da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001, os rigorosos requisitos de segurança alimentar, obtendo também a certificação do seu Sistema de Gestão de Segurança Alimentar, bem como pela BRC Global Standards for Food: o reconhecimento ao mais alto nível como uma entidade cumpridora dos mais elevados padrões de segurança alimentar Recentemente e num novo capítulo para a empresa ao nível da certificação com o reconhecimento pela norma IFS Food (International Featured Standard). Somos uma empresa com responsabilidade ambiental que procura ter pescado com origem em pesca sustentável, pelo que perante o desafio do Blue Project, assente nos princípios da sustentabilidade, da economia circular, da economia azul e da potenciação de sistemas diferenciadores de tecnologia alimentar, alavancando de forma direta a transferência do conhecimento científico para a nossa indústria, estamos desde o primeiro momento com elevada expectativa em relação aos resultados finais deste projeto e quanto os mesmos poderão ser diferenciadores nos modelos de consumo de pescado atual. Orgulhamo-nos por isso, por promover este projeto e integrar este consórcio.

João Ribeiro, Guimarpeixe

Assentando nos princípios da **Economia Circular**, o Blue Project pretende aumentar o **consumo de peixe** em contexto escolar e transformar o seu excedente em novos **produtos têxteis** e de consumo.

Os objetivos desta iniciativa englobam a criação de **produtos inovadores** provenientes do trabalho científico e o desenvolvimento de processos de **conservação alimentar** mais **sustentáveis**.

Conheça a Oportunidade, o Processo e os Resultados Esperados deste projeto.

Oportunidade

O Blue Project pretende construir uma linha estratégica de ação, que tem como ponto de partida a promoção do consumo do **pescado local**, assegurar as **quotas de captura**, promover o **reaproveitamento do excedente** da costa portuguesa e reduzir o **desperdício alimentar**.

O **sarrajão** (*Sarda sarda*) é uma das espécies que necessita de ser mais conhecida e consumida pela população. Este peixe existe em abundância, tem um sabor aproximado ao do atum e, por comparação, é economicamente mais viável.

Sarrajão

Processo

Através de uma colaboração estreita com parceiros do setor da Investigação e Desenvolvimento (I&D), pretende-se atingir dois objetivos específicos: entregar um produto **saboroso**, **saudável** e de eleva-

do **valor nutricional** às escolas, promovendo o **consumo** de filetes de peixe pelos alunos; e potenciar o **aproveitamento** de todas as sobras do peixe após a filetagem do pescado excedente.

Resultados esperados

Promover a mudança de atitudes e de comportamentos face aos atuais problemas globais, educando os consumidores para uma escolha **consciente**, **informada** e **sustentável**. Através da valorização da atividade piscatória local, pretende-se envolver a comunidade científica, a indústria e a sociedade num projeto audaz e altamente

necessário. Espera-se contribuir ativamente para o avanço das seguintes áreas e atividades: (1) Promover o consumo do pescado local (2) Assegurar as quotas de captura (3) Promover o reaproveitamento excedente da costa portuguesa (4) Reduzir o desperdício alimentar.

O Consórcio Blue Project

O consórcio apresenta um modelo de governação conjunta com uma clara definição de atribuições e responsabilidades numa ótica de complementaridades entre todos os parceiros. O Blue Project é coordenado pela Guimarpeixe, uma empresa com longa experiência na transformação e fornecimento de peixe congelado sustentável de qualidade. O consórcio é composto por entidades

com competências complementares para a geração de conhecimento científico e tecnológico, com a participação de um líder de pesquisa e desenvolvimento focada no atendimento aos setores de alimentos e biotecnologia, uma empresa de tecidos, um politécnico, um município, uma universidade, uma associação empresarial e uma empresa tecnológica.

Parceiros Guimarpeixe

O MAR À SUA MESA

A empresa nasceu no seio da cultura industrial vimaranense, alicerçada em bases fortes e dedicada à indústria e comercialização de produtos ultracongelados, entre os quais se destacam as mais variadas espécies de pescado. Acompanha as mais altas exigências do mercado, quer em instalações, quer em equipamentos, contando neste campo com as melhores unidades industriais do país.

Principais atividades no projeto

- Coordenação da gestão/avaliação do projeto
- Limpeza do peixe
- Remoção de pele para posterior utilização na indústria têxtil e os restos remanescentes para outros produtos alimentares
- Filetagem, conservação, embalagem e armazenamento para posterior transporte dos filetes de peixe para as cantinas de Esposende

Parceiros

Município de Esposende

É o órgão autárquico deste concelho e tem por missão definir e executar políticas tendo em vista a defesa dos interesses e satisfação das necessidades da população local. Nesse sentido, cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em todas as áreas da vida, como a saúde, a educação, a ação social e habitação, o ambiente e saneamento básico, o ordenamento do território e urbanismo, os transportes e comunicações, o abastecimento público, o desporto e cultura, a defesa do consumidor e a proteção civil.

Principais atividades no projeto

- Transporte do peixe/matéria prima do projeto
- Alocação de recursos humanos
- Intermediação com as escolas do município

Parceiros **Matís**

Localizada na Islândia, país doador do projeto, é uma entidade governamental de investigação independente, sem fins lucrativos. Trata-se de uma organização líder de investigação e desenvolvimento centrada nas temáticas relacionadas com os setores alimentares/biotecnológico.

Principais atividades no projeto

- Criação de uma nova literacia alimentar tendo a comunidade escolar como público alvo
- Partilha de conhecimento e experiência já adquirida com os stakeholders portugueses para comunicar melhor e tornar as crianças conscientes, informadas e apaixonadas por alimentos saudáveis
- Participação ativa nas conferências e nos workshops do Blue Project

Parceiros TINTEX

T I N T E X NATURALLY
ADVANCED

Com sede em Vila Nova de Cerveira, a TINTEX emprega a tecnologia como um meio para atingir melhor qualidade, resultados e objetivos sustentáveis. Com quase 25 anos de experiência, opera no setor têxtil fabricando tecidos de malha para os segmentos de moda, desporto, roupa interior, calçado, marroquinaria e têxteis-lar, com base em estratégias sustentáveis ao longo de todo o processo produtivo.

Principais atividades no projeto

- Atividades de I&D
- Aplicação de acabamentos funcionais inovadores e de base natural com propriedades terapêuticas
- Desenvolvimento e otimização de novos produtos com novas soluções de coating em tecidos

Parceiros

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Escola Superior
de Tecnologia e Gestão

É uma instituição pública de ensino superior composta por seis escolas centradas na formação humana, cultural, científica, técnica e profissional qualificada, com uma forte cooperação com a comunidade regional do Alto-Minho.

Principais atividades no projeto

- Atividades de I&D
- Criação de novos produtos a partir das sobras da matéria-prima
- Testes com o consumidor

Parceiros

Universidade do Minho

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

É uma universidade de investigação centrada no ambiente socioeconómico regional, nacional e internacional, que investe fortemente no conhecimento e I&D através da gestão da propriedade intelectual, posicionando-se como uma das IES PT com mais patentes registadas.

Principais atividades no projeto

- Lista de componentes potenciais a serem utilizados nas formulações dos produtos
- Formulação e caracterização de novos produtos
- Controlo de qualidade
- Técnicas de processamento, preservação e estabilização dos produtos
- Testes com o consumidor

Parceiros

AEP - Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria

É uma associação multissetorial, de âmbito nacional, sediada no Porto, dirigida por empresários para empresários, que tem por objetivo incrementar o potencial de negócios e contribuir para uma cultura empresarial na qual os processos de gestão e de inovação sejam parte intrínseca do negócio.

Principais atividades no projeto

- Apoio transversal na gestão do projeto e no desenvolvimento e otimização de todas as suas fases
- Comunicação e disseminação: (1) Produção de conteúdos como e-books, vídeo, entre outros. (2) Organização de conferências e workshops.
- Relatórios de análise de avaliação do projeto e do seu impacto socioeconómico.

Parceiros Visual Thinking

É uma empresa tecnológica com fortes competências no desenvolvimento de soluções de business intelligence e analytics.

Principais atividades no projeto

- Comunicação e disseminação
- Criação do website do Blue Project
- Desenvolvimento de uma plataforma de partilha dos conteúdos educativos e registo de interesse de potenciais stakeholders
- Apoio na análise de avaliação do projeto e do seu impacto socioeconómico

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Blue Project

Promotor:

Parceiros:

Operador do programa:

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Patrocinador:

Parceiros:

TINTEX

Operador do programa:

For a Blue Economy of Excellence

Guimarpeixe was born within the industrial culture of Guimarães, founded on strong foundations and dedicated to the industry and commercialization of deep-frozen products, among which the most varied species of fish stand out. It meets the highest market demands, both in terms of installations and equipment, with the best industrial units in the country in this field. Taking into account the quality of its products and the ability to respond to its customers, it was natural that Guimarpeixe felt the need to expand its area of activity, covering the entire northern region of the country and starting its adventure in the international markets. In this context, it was with great satisfaction that, faced with the challenge launched by the Municipality of Esposende, and recognizing the differentiating potential of the Blue Project project, we joined this consortium. As Guimarpeixe is a dynamic company, with a sense of continuous improvement and aimed at the customer, our strategy includes recognizing and guaranteeing the quality of our products before the customer, which is why we have, over time, through various certification mechanisms, of which we highlight the certification

of its Quality Management System in accordance with the NP EN ISO 9001 standard, the strict food safety requirements, also obtaining certification of its Food Safety Management System, as well as by BRC Global Standards for Food : recognition at the highest level as an entity that complies with the highest food safety standards Recently and in a new chapter for the company in terms of certification with recognition by the IFS Food standard (International Featured Standard). We are an environmentally responsible company that seeks to source fish from sustainable fishing, so faced with the challenge of the Blue Project, based on the principles of sustainability, the circular economy, the blue economy and the promotion of differentiating food technology systems, leveraging In a direct way to transfer scientific knowledge to our industry, we have had high expectations from the outset regarding the final results of this project and how different they could be in current fish consumption models. We are proud of this, for promoting this project and being part of this consortium.

João Ribeiro, Guimarpeixe

Based on the principles of **Circular Economy**, the Blue Project aims to increase **fish consumption** in school contexts and transform its surplus into **new textile** and consumer products.

The objectives of this initiative include the creation of **innovative products** resulting from scientific work and the development of more **sustainable** food **conservation processes**.

Learn about the Opportunity, Process and Expected Results of this project.

Opportunity

The Blue Project aims to build a strategic line of action, which has as its starting point the promotion of the consumption of **local fish**, ensuring **catch quotas**, promoting the **reuse of surplus** from the Portuguese coast and reducing **food waste**.

The **sarrajão** (*Sarda sarda*) is one of the species that needs to be better known and consumed by the population. This fish exists in abundance, has a flavor similar to tuna and, by comparison, is more economically viable.

Sarrajão

Process

Through close collaboration with partners in the Research and Development (R&D) sector, the aim is to achieve two specific objectives: delivering a **tasty, healthy** product with

high nutritional value to schools, promoting the **consumption** of fish fillets by students; and enhance the use of all fish leftovers after filleting **surplus** fish.

Expected results

Promote changes in attitudes and behaviors in the face of current global problems, educating consumers to make a **conscious**, **informed** and **sustainable** choice. By valuing local fishing activity, the aim is to involve the scientific community, industry and society in a bold and highly

necessary project. It is expected to actively contribute to the advancement of the following areas and activities: (1) Promote the consumption of local fish (2) Ensure catch quotas (3) Promote the reuse of surplus from the Portuguese coast (4) Reduce food waste.

The Blue Project Consortium

The consortium presents a joint governance model with a clear definition of roles and responsibilities from a perspective of complementarities between all partners. The Blue Project is coordinated by Guimarpeixe, a company with long experience in processing and supplying quality sustainable frozen fish. The consortium is made up of enti-

ties with complementary skills for generating scientific and technological knowledge, with the participation of a research and development leader focused on serving the food and biotechnology sectors, a tissue company, a polytechnic, a municipality, a university, a business association and a technology company.

Partners

Guimarpeixe

O MAR À SUA MESA

The company was born within the industrial culture of Guimarães, based on strong foundations and dedicated to the industry and commercialization of deep-frozen products, among which the most varied species of fish stand out. It meets the highest market demands, both in terms of installations and equipment, with the best industrial units in the country in this field.

Main activities in the project

- Project coordination, management and evaluation
- Fish cleaning
- Removal of skin for later use in the textile industry and the remaining remains for other food products
- Filleting, conservation, packaging and storage for subsequent transport of fish fillets to the canteens in Esposende

Partners

Município de Esposende

It is the municipality's municipal body and its mission is to define and execute policies with a view to defending the interests and meeting the needs of the local population. In this sense, it is up to you to promote the development of the municipality in all areas of life, such as health, education, social action and housing, the environment and basic sanitation, spatial planning and urbanism, transport and communications, public supply, sport and culture, consumer protection and civil protection.

Main activities in the project

- Transport of fish/raw material for the project
- Allocation of human resources
- Intermediation with schools in the municipality

Partners

Matís

Located in Iceland, the project's donor country, it is an independent, non-profit government research entity. It is a leading research and development organization focused on topics related to the food and biotechnology sectors.

Main activities in the project

- Creation of a new food literacy with the school community as the target audience
- Sharing knowledge and experience already acquired with Portuguese stakeholders to better communicate and make children aware, informed and passionate about healthy foods
- Active participation in Blue Project conferences and workshops

Partners

TINTEX

T I N T E X NATURALLY
ADVANCED

Based in Vila Nova de Cerveira, TINTEX uses technology as a means to achieve better quality, results and sustainable objectives. With almost 25 years of experience, it operates in the textile sector manufacturing knitted fabrics for the fashion, sports, underwear, footwear, leather goods and home textiles segments, based on sustainable strategies throughout the entire production process.

Main activities in the project

- R&D activities
- Application of innovative, natural-based functional finishes with therapeutic properties
- Development and optimization of new products with new fabric coating solutions

Partners

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Escola Superior
de Tecnologia e Gestão

It is a public higher education institution made up of six schools focused on human, cultural, scientific, technical and qualified professional training, with strong cooperation with the regional community of Alto-Minho.

Main activities in the project

- R&D activities
- Creation of new products from leftover raw materials
- Consumer testing

Partners

Universidade do Minho

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

It is a research university focused on the regional, national and international socioeconomic environment, which invests heavily in knowledge and R&D through the management of intellectual property, positioning itself as one of the PT HEIs with the most registered patents.

Main activities in the project

- List of potential components to be used in product formulations
- Formulation and characterization of new products
- Quality control
- Techniques for processing, preserving and stabilizing products
- Consumer testing

Partners

AEP - Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria

It is a national, multi-sectoral association, based in Porto, run by businesspeople for businesspeople, which aims to increase business potential and contribute to a business culture in which management and innovation processes are an intrinsic part of the business.

Main activities in the project

- Transversal support in project management and in the development and optimization of all its phases
- Communication and dissemination: (1) Production of content such as e-books, video, among others (2) Organization of conferences and workshops
- Project evaluation analysis reports and their socioeconomic impact

Partners

Visual Thinking

It is a technology company with strong skills in developing business intelligence and analytics solutions.

Main activities in the project

- Communication and dissemination
- Creation of the Blue Project website
- Development of a platform for sharing educational content and registering interest from potential stakeholders
- Support in the evaluation analysis of the project and its socioeconomic impact

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Blue Project

Sponsor:

Partners:

Program operator:

